

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ МОНОСЕМИЧНЫХ И СИНКРЕТИЧНЫХ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С КОМПОНЕНТОМ ЧТО В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА**Ким С.Ф.**

доцент,

Самаркандский государственный университет имени Ш. Рашидова,

Институт языков и культур народов Центральной Азии.

Республика Узбекистан, г. Самарканд

DIFFERENTIATION OF MONOSEMANTIC AND SYNCRETIC COMPLEX SENTENCES WITH THE COMPONENT "WHAT"**Kim S.**

docent,

Samarkand State University named after Sharof Rashidov,

Institute of Languages and Culture of the Peoples of Central Asia.

Uzbekistan, Samarkand

Аннотация

Статья посвящена дифференциации моносемичных и синкретичных сложных предложений с компонентом **что**. Предлагаются рекомендации по изучению их структурных и семантических особенностей, способствующих правильной квалификации данных сложных конструкций.

Abstract

This article is devoted to differentiating monosemic and syncretic complex sentences with the component "what." Recommendations are offered for studying their structural and semantic features, facilitating the correct classification of these complex constructions.

Ключевые слова: моносемичный, полисемичный, синкретичный, структура, семантика, атрибутивно-объектный, адвербиально-следственный, адъективно-следственный, объектно-каузальный.

Keywords: monosemic, polysemic, syncretic, structure, semantics, attributive-objective, adverbial-consequential, adjective-consequential, objective-causa.

При изучении синтаксиса сложного предложения определенную трудность представляют сложноподчиненные предложения (далее СПП) с компонентом **как, чем, чтобы, когда**.

Не является исключением и рассматриваемые в нашей статье СПП с компонентом **что** в произведениях М. Ю. Лермонтова «Вадим», «Княгиня Лиговская», «Герой нашего времени» [7]. Они представлены в произведениях писателя во всем многообразии структуры и семантики: как типичные (однозначные) предложения, так и синкретичные.

Понятие «синкретичная семантика» предполагает совмещение, синтез в одном языковом явлении двух и более значений СП.

Анализ структуры и семантики лермонтовских предложений позволил установить структурно-семантические свойства, присущие всем типам синкретичных сложноподчиненных предложений с компонентом **что** [10].

Общим для всех типов сложноподчиненных предложений с компонентом **что** является средство связи **–что**. Следовательно, определить вид придаточного предложения по компоненту **что** нельзя: он не является формальным показателем семантики предложений.

Возникают связи с этим вопросы: как определить семантику данных сложных предложений? На что следует обращать внимание в таких случаях?

Как показывают наблюдения, для дифференциации (разграничения) типичных синкретичных

сложноподчиненных предложений с компонентом **что** следует обращать внимание на:

- 1) наличие определяемого слова в главной части;
- 2) наличие коррелятивных сочетаний;
- 3) синтаксические и морфологические свойства определяемого слова;
- 4) синтаксическую функцию коррелятивной пары;
- 5) семантику союзных слов.

Для определения семантики типичных сложноподчиненных предложений со средством связи **что** мы предлагаем использовать таблицы и алгоритмы, позволяющие, на наш взгляд, в определенной степени избежать трудностей квалификации семантического типа СПП [10].

Исследуемые синкретичные сложные предложения в произведениях Лермонтова М. Ю. с компонентом **что** позволили выделить четыре структурно-семантических типа СПП, каждый из которых имеет свои специфические структурно-семантические признаки [10]:

- 1) атрибутивно-объектные СПП; 2) адвербиально-следственные СПП; 3) адъективно-следственные СПП; 4) объектно-каузальные СПП.

Обратимся к материалу – сложным предложениям – и обратим внимание на их дифференциальные структурно-семантические признаки.

1. Дифференциация СПП атрибутивно-объектной семантики

Придаточные в данных предложениях относятся к определяемому слову – имени существительному – и, следовательно, в силу предметной семантики существительного выражают семантику атрибутивную и отвечают на вопрос *какой?* (1. *атрибутивные отношения – [определяемый компонент (опорное) слово-существительное + определяющий компонент (придаточная часть)]*). Однако само определяемое словосинкретично по своему происхождению – это отглагольное существительное с семантикой *мысли, чувства, решения, рассуждения* т. д., которое позволяет постановку придаточной части СП вопроса и косвенного падежа (*о чем?*) (2. *объектные отношения – [определяемый компонент (опорное слово) – отглагольное существительное + определяющий компонент (придаточная часть)]*).

Наблюдается, таким образом, синкретизм семантики СПП – атрибутивной (*какая?*) и объектной (*о чём?*): «*Она вздрогнула; ей пришла мысль, что она будет плясать перед убийцей отца своего...*» («Вадим», с. 293); «*Я с трепетом ждал ответа Грушницкого; холодная злость овладела мною при мысли, что еслиб не случай, то я мог бы сделаться посмешищем этих дураков*» («Герой нашего времени», с. 556); «*Вернер ушел в полной уверенности, что он меня предостерег*» («Герой нашего времени», с. 551); «*Хотя есть надежда, что он заменит старые заблуждения новыми, не менее проходящими, но затоне менее сладкими...*» («Герой нашего времени», с. 498) и др.

При дифференциации однозначных атрибутивных и объектных СПП, с одной стороны, и СПП синкретичных атрибутивно-объектных следует обращать внимание: 1) на образование определяемого слова (от какой части речи оно образовано?); 2) на его семантику; 2) на синтаксический вопрос к придаточной части.

Если опорное слово – отглагольное существительное с семантикой говорения, мыслительной деятельности, чувства, волеизъявления, СПП будет совмещать семантику объектную, с одной стороны, так как глагольные свойства в таком существительном сохраняются от глагольной производящей, что позволяет задать придаточной части вопрос косвенного падежа *о чём?* и выявить объектное значение в СПП, и атрибутивную, с другой: любое существительное по законам объективной действительности способно характеризоваться каким-либо признаком, что приводит к постановке вопроса с определительным значением: *какой?*: *мысль = мыслить; уверенность = уверить; надежда = надеяться; решение = решить; желание = желать; стремление = стремиться* и т. д. – *какая? о чем?*

Если опорное слово – 1) глагол со значением *говорения, чувства, размышления* и т. д., или 2) имя существительное иного, неглагольного, происхождения и неглагольной семантики, СПП следует квалифицировать как типичные однозначные атрибутивные и объектные.

2. Дифференциация СПП адвербиально-следственной семантики

При определении семантики данных СП возникают вопросы: к какому виду придаточного следует отнести данное предложение? К типичным сложным предложениям или к синкретичным СП адвербиально-следственной семантики?: «*...Самое святое чувство, наконец, делается так велико, что сердце человека уместить в себе его не может и должно погибнуть, разорваться или одним ударом сокрушить кумир свой...*» («Вадим», с. 296); «*...А сердце восемнадцатилетней девушки так мягко, так нежно, так чисто, что каждое дыхание досады туманит его как стекло...*» («Вадим», с. 351); «*Будто бы я уж так давно отвергнут богом, что он захочет мне отказать в первом, последнем, единственном удовольствии...*» («Вадим», с. 354); «*Кругом было тихо, так тихо, что по жуужсанью комара можно было следить за его полетом*» («Герой нашего времени», с. 458) и др.

Как известно, формальным показателем типичной следственной семантики является семантический (однозначный) союз *так что*: «*У Константин же Левина никакого определенного и неизменного понятия не было, так что в этих спорах Константин всегда был уличен в противоречии самому себе...*» (Л. Толстой); «*Фомка не только изорвал новые брюки Володи, но и пребольно его укусил, так что он с неделю прихрамывал*» (И. Эренбург) и др.

Перенос первой части союза *так что так* в главную часть (если такой перенос позволяет семантика как главной, так и придаточной части (см.: предложения выше) приводит к синкретизму семантики СПП: с одной стороны, выражается семантика адвербиальная (придаточная часть относится к местоименному наречию *так* в главной части), с другой, «использование в качестве связочного средства союза *что* осложняет отношения между частями дополнительной семантикой следствия» [5, 70].

В рассматриваемых предложениях наблюдается синкретичная семантика: 1) адвербиальная и 2) следственная. Показателями этого является: а) наличие коррелятивного сочетания – местоименно-соотносительное слово *так* в главной части и местоименно-относительное слово – союз *что*; б) местоименное наречие *так* находится при опорном слове – наречии, слове категории состояния. Если компонент *так* с учетом семантики и главной, и придаточной частей возможно перенести в придаточную часть, перед нами предстанет типичное СПП следственной семантики с составным союзом *так что* – формальным показателем следственной семантики.

3. Дифференциация СПП адъективно-следственной семантики

Синкретичные адъективно-следственные СПП выражают два значения – 1) адъективное, выражаемое местоименно-указательным словом (*такой*) в главной части, представленным как прилагательное и 2) следствия (союз *что* – показатель следствен-

ной семантики): «А я клянусь тебе, я, прислушиваясь к твоему голосу, чувствую **такое** глубокое, странное блаженство, **что** самые жаркие поцелуи не могут заменить его» («Герой нашего времени», с. 537); «Я раз ему **таких вещей** наговорил, **что** другой бы меня изрубил на месте, а Печорин всё обратился смешную сторону» («Герой нашего времени», с. 555); «В последних словах было **такое** женское нетерпение, **что** я невольно улыбнулся; к счастью, начинало смеркаться» («Герой нашего времени», с. 554); «Он получил **такую охоту** к перемене мест, **что** если бы жил в Германии, то сделался бы странствующим студентом» («Княгиня Лиговская», с. 409) и др.

При разграничении данных предложений следует обратить внимание на наличие коррелятивного сочетания – местоименно-соотносительного слова **такой** в главной части и местоименно-относительного слова – союз **что** в придаточной, что обуславливает синкретизм значений – адъективного и следственного. При выведении из состава главной части СПП местоимения-прилагательного **такой** подобные СПП характеризуются как однозначные следственные СПП, при этом **что** соотносится с союзом **так что**.

4. Дифференциация СПП объектно-каузальной семантики

В следующих предложениях: «Это был ангел, изгнанный из рая **зато, что** слишком сожалел о человечестве» («Вадим», с. 279); «Я помню, одна меня полюбила **зато, что** я любил другую» («Герой нашего времени», с. 552); «... Столько страданий **зато, что** одна собака обогнала другую... как ничтожны люди!» («Вадим», с. 286); «– Грушицкий на него зол **зато, что** он отбил у него княжну», – сказал кто-то» («Герой нашего времени», с. 555) и др. – наблюдается синкретизм семантики СПП – объектной и каузальной (причинной). Доказательством этого является коррелятивное сочетание – местоименно-соотносительное слово **зато** в главной части и местоименно-относительное в придаточной – союз **что**. Придаточное предложение в силу двойственной семантики отвечает на вопросы **за что?** и **почему?** В главной части находится определяемое слово, которое по семантике выражает: **чувства** человека (во втором и третьем предложениях) – **полюбила** и **страдания; состояние** человека (в четвертом) – **зол**. Присутствие дополнительной причинной семантики обусловлено тем, что «**зато что** – это составной причинный союз и при его расчленении, все равно сохраняет оттенок причины» [4].

При разграничении сложноподчиненных предложений с объектно-каузальной семантикой и предложений с типичными объектными и каузальными (причинными) придаточными, нужно обратить внимание: 1) на наличие коррелятивов – местоименно-соотносительного слова **зато** и местоименно-относительного – союза **что**; 2) на семантику опорного слова; 3) на постановку вопроса. Причинный союз **зато что** тождественен союзу **потому что, по причине того что**. Это типичный однозначный причинный союз, тогда как

сочетание предлога **за** и местоимения **то** в главной части всегда предсказывает синкретичную придаточную часть: **за то** (за что?) требует выяснения 1) объекта действия (отсюда – объектная семантика наблюдается) и в то же время 2) причины действия (за что? = почему?).

Изучение синкретичных языковых явлений, синкретичных СПП в частности, важно как в теоретическом, так и в практическом отношении, так как «без учета ... синкретичных образований невозможно глубокая и всесторонняя классификация единиц синтаксиса» [1, 32].

Разграничение сложных предложений с компонентом

ЧТО – союзом и ЧТО – союзным словом

Проблема разграничения сложных предложений с союзом **что** и союзным словом **что** является одной из сложных проблем в синтаксисе. Трудности возникают при определении семантики сложного предложения, так как отсутствует формальный показатель: средство связи **что** является союзом асемантическим (многозначным) и может употребляться в различных по значению СПП. Так, в выявленных типах СПП произведениях М. Ю. Лермонтова «Вадим», «Княгиня Лиговская», «Герой нашего времени», **что** является союзом или союзным словом в изъявительно-объектных СПП, в атрибутивных и присоединительных – только союзное слово. Что касается причинных и уступительных СПП, то слово **что** в них – это часть составного союза или входит в коррелятивные сочетания, являясь показателем субстантивной семантики местоименно-соотносительных СПП.

Рассмотрим следующие предложения:

- 1) «Я понял, **что** гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно» («Герой нашего времени», с. 576);
- 2) «Помню только, **что** под конец нашего разговора он оскорбил меня ужасным словом и вышел» («Герой нашего времени», с. 575);
- 3) «Мне, однако, приятно, **что** я могу плакать» («Герой нашего времени», с. 577);
- 4) «И, наконец, я узнал Казбича, только не мог разобрать, **что** такое он держал перед собой» («Герой нашего времени», с. 484);
- 5) «Взор хладнокровного наблюдателя мог бы ею [картиной] насытиться вполне; тут он понял бы, **что** такое народ» («Вадим», с. 3);
- 6) «Бог один знает, **что** тогда происходило в груди горбача...» («Вадим», с. 355).

Что является средством связи во всех предложениях. Отсюда возникают вопросы: В каких СПП **что** является союзом? В каких – союзным словом? Как их разграничивать?

Проблема разграничения союза и союзного слова интересует многих лингвистов, каждый из которых предлагает свои методы разграничения [6; 8, 45 – 48; 9, 165 – 168; 10].

Р. А. Московкина предлагает разграничивать **что** – союз и **что** – союзное слово «по наличию или отсутствию ударения: если **что** употребляется в качестве союзного слова, оно произносится с ударением» [8, 47].

А. Ф. Кулагин говорит: «не менее удобен следующий способ разграничения: если **что** – союз, его можно заменить только союзом, если такой замены нельзя произвести, то это союзное слово. Так же, к союзным словам можно добавить частицы **же, именно**» [6, 48].

Различие **что** – союза / **что** – союзного слова В. В. Бабайцева видит в том, что 1) союз можно опустить, а союзное слово – нельзя; 2) союз не выполняет синтаксической функции, а союзное слово является членом предложения; 3) придаточное предложение с союзным словом **что** можно преобразовать в вопросительное предложение [2, 215].

Наблюдения позволяют заключить: ни один из указанных методов разграничения **что** – союза и **что** – союзного слова не является универсальным. По утверждению Р. А. Московкиной, «каждый из приемов по существу применим лишь к небольшой группе СПП» [8, 46] и для разграничения союза и союзного слова рекомендуется использовать ряд приемов, а не один [3, 6].

Для разграничения **что** – союза и **что** – союзного слова следует, как показывает анализ СПП с компонентом **что**, обращать внимание на:

- 1) возможность / невозможность вывести **что** из состава предложения;
- 2) слово, логически ударное в придаточной части;
- 3) возможность / невозможность употребления придаточной части без главной;
- 4) преобразование придаточной части в вопросительное предложение.

Обратимся к нашему иллюстративному материалу и попытаемся квалифицировать компонент **что** в составе СПП, следуя рекомендациям:

1. В трех предложениях слева **что** можно опустить. Без **что** предложения состоятся: это будут бессоюзные сложные предложения: 1) *Я понял: гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно*; 2) *Помню только: под конец нашего разговора он оскорбил меня ужасным словом и вышел*;

3) *Мне, однако, приятно: я могу плакать*; в следующих же трех предложениях справа **что** опустить нельзя: теряется смысл предложения.

2. В придаточных предложениях слева логически ударное слово – **гнаться** (1); **под конец** (2); **я** (3); в предложениях справа (4, 5, 6) ударение падает на **что**.

3. Придаточная часть СП справа употребляется без главной и 4. преобразуется в вопросительное предложение: 4) *Что такое он держал перед собой?*; 5) *Что такое народ?*; 6) *Что тогда происходило в груди горбача?*; а в предложениях слева нельзя употребить придаточную часть без главной и преобразовать в вопросительное предложение.

Следовательно: в предложениях слева **что** – союз, а справа – союзное слово, выполняющее функцию дополнения (1, 3), сказуемого (2).

Подводя итоги, отметим: выделенные в произведениях Лермонтова М. Ю. четыре структурно-семантических типа СПП синкретичной семантики с компонентом **что** – союзом имеют ярко выраженные формальные дифференциальные признаки, знания которых позволят избежать трудности в их грамматической квалификации и дифференциации: отглагольное существительное с семантикой говорения, мыслительной деятельности, чувства, волеизъявления в качестве определяемого слова подсказывает атрибутивно-объектную семантику СПП; соотносительное местоименное слово **так** при наречии в главной части – формальный показатель СПП адвербиально-следственной семантики; местоименное слово-прилагательное **такой** при существительном в главной части говорит об адъективно-следственных СПП; сочетание предлога **за** и местоимения **то** – формальный показатель объектно-каузальных СПП.

Думается, что разработанные в процессе анализа структуры и семантики сложных конструкций с компонентом **что** таблицы и алгоритмы будут способствовать целенаправленной синтаксической квалификации и дифференциации моносемичных и синкретичных сложных предложений.

1) Я понял, **что** гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно («Герой нашего времени», с. 576);

2) Помню только, **что** под конец нашего разговора он оскорбил меня ужасным словом и вышел («Герой нашего времени», с. 575);

1) И, наконец, я узнал Казбича, только не мог разобрать, **что** такое он держал перед собой («Герой нашего времени», с. 484);

2) Бог один знает, **что** тогда происходило в груди горбача... («Вадим», с. 355).

АЛГОРИТМ №2

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ОДНОЗНАЧНОГО СПП
СО СРЕДСТВОМ СВЯЗИ ЧТО**

Установите:

1. Определяемый (опорный) компонент СПП

2. Тип связи

3. Способ выражения опорного компонента

4. Семантику опорного компонента

5. Смысловой (синтаксический) вопрос к придаточной части

6. Средства связи

Вывод:

Типы СПП со средством связи что

№	Тип СПП с придаточным	Семантика	Средство связи			
			простой союз	часть составного союза	союзное слово	корреляты мест.-соотн. сл. в гл. части + мест.-отн.сл. в прид. части
1	изъяснительно-объектным	изъяснительно-объектная	+		+	
2	атрибутивным	атрибутивная			+	
3	сравнительным	сравнительная	+			
4	причины	каузативная		потому что оттого что затем что (устар.) тем более что и др.		потому, что за то, что из-за того, что оттого, что
5	уступительным	уступительная		несмотря на то что		
6	присоединительным	присоединительно-распространительная			+	
7	местоименно-соотносительным	субстантивная				все, что; то, что те, что; о том, что
8	а) образа (способа) действия, меры и степени и следствия б) атрибутивным, меры, степени и следствия	синкретичная: 1) образа действия, меры и степени + 2) следствия; 1) адъективная, меры, степени + 2) следствия				так, что такая, что

Особенности спп синкретичной семантики

№	ОСОБЕННОСТИ СПП	ТИП СПП С ПРИДАТОЧНЫМ			
		атрибутивно - объектным	адвербиально - следственным	адъективно - следственным	объектно - каузальным
1	СТРОЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ	НАЛИЧИЕ КОРРЕЛЯТИВНОЙ ПАРЫ СО СРЕДСТВОМ СВЯЗИ <u>ЧТО</u>			
2	ВОПРОС	ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАНОВКИ К ПРИДАТОЧНОЙ ЧАСТИ ВОПРОСОВ РАЗЛИЧНОЙ СЕМАНТИКИ			
3	СВЯЗЬ	ПРИСЛОВНАЯ			
4	ПОЗИЦИЯ	ПОСТПОЗИЦИЯ			
5	СТРУКТУРА	НЕРАСЧЛЕНЕННАЯ			

Таблица № 3

«Синкретичные спп с компонентом что»

№	Тип СПП с придаточным	Семантика	Вопрос	Опорное слово или соотносительное слово	Средство связи		
					Союз	Часть составного союза	Корреляты (мест-соот. сл. в глав. части + мест-отн. сл. в прид. части)
1	атрибутивно - объектным	1. атрибутив. + 2. объектная	1. какой? 2. о чем?	опорное слово отгл. существ.	что	не наблюдается	не наблюдается
2	адвербиально - следственным	1. образа действия, меры степени + 2. следствия	1. как? каким образом? + 2. по семант. прид. ч.	соот. слово так + отн. сл. что	что	не наблюдается	так, что
3	адъективно - следственным	1. адъективная + 2. следствия	1. какой? + 2. по семант. прид. ч.	соот. слово такой + отн. сл. что	что	не наблюдается	такая, что
4	объектно - каузальным	1. объектная + 2. каузальная	1. за что? + 2. почему?	соот. слово за то + отн. сл. что	что	что	за то, что

Список литературы

1. Бабайцева В.В. Русский язык. Синтаксис. Пунктуация. – М., 1979.
2. Бабайцева В.В. Л. Ю. Максимов. Современный русский язык. Синтаксис. Пунктуация. – М., 1981.
3. Долбик Е.Е. Современный русский язык. Разграничение союзов и союзных слов. – Минск, 2003.

4. Дружинина С.И. О синкретизме русских сложноподчиненных предложений: монография. – Орел, 2007.

5. Ильенко С.Г., Стельмашук А. О проблеме классификации нерасчлененных сложноподчиненных предложений (изъяснительные и вмещающие местоименно-соотносительные) // Лингвистический семинар. – Вып. 2. – СПб.; Бирск, 2001.

6. Кулагин А.Ф. Синтаксические функции союзных слов и их отличие от союзов. // РЯШ, 1963. – № 6;
7. Лермонтов М. Ю. Сочинения в двух томах. – М., т. II, 1990. (704 стр.)
8. Московкина Р.А. О разграничении союзов и союзных слов // РЯШ, 1966. – № 6.

9. Чеснокова Л. Д. Русский язык: Трудные случаи морфологического разбора. – М., 1991.
10. Юрченко В.С. Приемы разграничения омонимичных союзов и союзных слов // РЯШ, 1988. – № 2.